

Diseño, despliegue y gestión de un sistema de alto rendimiento para computación científica

Cosmin Petre¹, Javier García-Blas¹, David Expósito-Singh¹ y Jesús Carretero¹

Resumen— El avance de la ciencia moderna y la ingeniería está intrínsecamente ligado a la capacidad de procesamiento de datos y la simulación numérica a gran escala en supercomputadores. Sin embargo, la transición de entornos de experimentación a sistemas HPC en producción conlleva una complejidad técnica y logística que a menudo se subestima. Desplegar un sistema de cómputo de altas prestaciones para uso productivo no consiste únicamente en la agregación de *hardware* de vanguardia, implica la creación de un ecosistema resiliente capaz de ofrecer disponibilidad, escalabilidad y eficiencia de manera sostenida. En este artículo se describe el diseño, despliegue y gestión del sistema de alto rendimiento del Centro de Computación Científica (C3) de la Universidad Carlos III de Madrid. El C3 se presenta como un caso de estudio de una infraestructura Tier-2 orientada a la producción científica real, diseñada para ofrecer un ecosistema resiliente, escalable y eficiente.

Palabras clave— Arquitectura de Computadores, Supercomputación, Computación de Altas Prestaciones.

I. INTRODUCCIÓN

HOY en día el progreso de la ciencia y la ingeniería depende en gran medida de la capacidad de procesar grandes cantidades de datos y ejecutar simulaciones numéricas a gran escala. La Computación de Alto Rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser una herramienta de nicho para convertirse en el pilar fundamental de disciplinas que van desde la astrofísica y la genómica hasta la inteligencia artificial y la dinámica de fluidos. No obstante, en el proceso de convertir un sistema de altas prestaciones experimental en una infraestructura HPC en producción surgen desafíos técnicos y logísticos que se suelen subestimar [1].

El despliegue de una infraestructura HPC no se limita a ofrecer *hardware* avanzado, sino que requiere mantener un ecosistema robusto, escalable y eficiente para garantizar la disponibilidad continua del servicio [2]. Los desafíos principales incluyen:

- Heterogeneidad del hardware: la integración de arquitecturas diversas (CPUs multicanal, aceleradores GPU, FPGAs) exige pilas de software (*software stacks*) extremadamente complejas para garantizar la interoperabilidad y el rendimiento óptimo de las aplicaciones.
- Gestión de cargas de trabajo y orquestación: en producción, el sistema debe gestionar de forma equitativa y eficiente las peticiones de cientos de usuarios mediante gestores de colas (como Slurm), minimizando los tiempos de espera y maximizando la utilización de los recursos.

- Eficiencia energética y refrigeración: la densidad de cómputo actual genera demandas térmicas y eléctricas críticas que requieren infraestructuras de centros de datos de última generación para evitar el estrangulamiento térmico (*thermal throttling*) y garantizar la sostenibilidad económica.
- Sistemas de almacenamiento: los sistemas de almacenamiento actuales deben de ser capaces de hacer frente a gran variedad de cargas de trabajo. A día de hoy, la capa de almacenamiento tiene que dar soporte a gran variedad de aplicaciones. Estas aplicaciones presentan un comportamiento muy dispar en términos de acceso, desde aplicaciones del campo de la inteligencia artificial con accesos aleatorios y de pequeño tamaño, a aplicaciones del campo de la computación científica o analítica de datos con accesos grandes y poco frecuentes.

En este trabajo se discute el diseño, despliegue y gestión del sistema de altas prestaciones del Centro de Computación Científica (C3) de la Universidad Carlos III de Madrid, una infraestructura Tier-2 orientada a la producción científica real que ofrece un entorno escalable, eficiente y resiliente.

En este contexto de alta exigencia, C3 se erige como un caso de estudio relevante en el panorama nacional español [3]. El sistema C3 ha sido diseñado no solo para ofrecer una potencia de cálculo bruta superior a la de los sistemas estándar, sino para funcionar como un centro de servicios de apoyo a la investigación (CAI) que da soporte a grupos de I+D+i, organismos públicos y empresas. El despliegue del C3 destaca por su enfoque en la computación híbrida, combinando nodos de cómputo de alta densidad con capacidades avanzadas de almacenamiento confiable. Su arquitectura permite abordar retos de biocomputación, simulaciones físicas complejas y entrenamiento de modelos de IA, integrando herramientas modernas de contenedores, como Apptainer [4] y gestión de software mediante Spack para resolver los problemas de reproducibilidad y gestión de dependencias en entornos compartidos.

Este trabajo analiza los procesos de configuración, optimización y los cuellos de botella enfrentados durante la puesta en marcha del sistema C3, proporcionando una hoja de ruta para instituciones que buscan transformar sus capacidades de investigación a través de infraestructuras HPC robustas y orientadas a la producción científica real.

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. La sección II introduce los conceptos neces-

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: {cpetre,fjblas,dexposit,jcarrete}@inf.uc3m.es

rios para identificar y clasificar supercomputadores. La sección III detalla el diseño del sistema C3. En la sección IV se describen las distintas capacidades de gestión de datos del sistema. El software de gestión de la plataforma es presentado en la sección V. El trabajo también presenta alguno de los casos de uso más destacables del sistema en la sección VI. Finalmente, la sección VII concluye el trabajo y presenta las siguientes líneas de acción.

II. CLASIFICACIÓN DE LOS SUPERCOMPUTADORES

Los supercomputadores suelen clasificarse por su potencia de procesamiento (velocidad), medida en FLOPS (operaciones de coma flotante por segundo), y por su enfoque arquitectónico para resolver problemas complejos. Aunque la lista TOP500 clasifica anualmente las máquinas más rápidas, un sistema de clasificación más funcional, especialmente en contextos europeos de HPC, clasifica los supercomputadores según su accesibilidad y alcance.

A. Sistema de clasificación funcional

La organización de los recursos de cálculo de alto rendimiento se articula mediante una estructura jerárquica que pondera tanto la accesibilidad geopolítica como la capacidad de cómputo bruto [5]. En la cúspide de esta pirámide se sitúan los sistemas de Nivel 0 (Tier-0), representados por centros de envergadura continental o internacional. Estas instalaciones albergan máquinas en la escala de petaflops y exaflops, diseñadas para liderar proyectos científicos y de ingeniería de vanguardia a nivel global. Exponentes actuales de este nivel incluyen sistemas como JUPYTER en Alemania, Leonardo en Italia, MareNostrum 5 en España y El Capitan en Estados Unidos.

En un estrato intermedio, el Nivel 1 (Tier-1) comprende los centros nacionales de supercomputación. Estas arquitecturas están dimensionadas para satisfacer las demandas específicas de la comunidad científica y el sector industrial de un país concreto, actuando como el núcleo de la soberanía tecnológica nacional. Casos representativos son el CESGA en España o el sistema VEGA en Eslovenia. Finalmente, el Nivel 2 (Tier-2) abarca la infraestructura de ámbito regional o universitario. Estos sistemas están orientados a proporcionar soporte computacional localizado para grupos de investigación académicos y proyectos de menor escala, destacando en el contexto español instalaciones como COMPUTAEX o el supercomputador Picasso.

B. Clasificación basada en el rendimiento

Los supercomputadores también se agrupan según su capacidad para manejar tareas modernas intensivas en datos:

- Computadores exaescala: Máquinas capaces de realizar más de 1 exaflop (10^{18}) de cálculos por segundo. Ejemplos incluyen Frontier (EE. UU.), Aurora (EE. UU.) y Eagle (Microsoft).

- Computadores petaescala: Máquinas que operan en el rango de mil billones (10^{15}) de FLOPS. Fugaku de Japón fue un líder destacado en este nivel antes del auge de la computación exaescala.

La lista TOP500 [6] se actualiza cada 6 meses desde hace años para mostrar la lista de los 500 supercomputadores más potentes del mundo. En Noviembre 2025, El Capitan (EE. UU.) está clasificado como el supercomputador más potente, seguido de Frontier, Aurora y Jupyter.

C. Clasificación arquitectónica

La taxonomía de los sistemas de alto rendimiento se define primordialmente por su versatilidad funcional y la especialización de su hardware. En primera instancia, los sistemas de propósito general se caracterizan por su capacidad para ejecutar una amplia gama de aplicaciones científicas complejas, tales como el modelado molecular o la predicción meteorológica. Estas arquitecturas suelen fundamentarse en procesadores vectoriales o clústeres masivos, siendo el Marenostrum 5 un exponente de esta categoría [7].

Paralelamente, la emergencia de la Inteligencia Artificial (IA) ha consolidado un segmento crítico de supercomputadores especializados en IA. Desde 2019, este sector presenta un crecimiento exponencial donde el rendimiento computacional se duplica cada nueve meses, a pesar del incremento sostenido en los costes de adquisición y la demanda energética [8]. Un hito en esta evolución es el sistema Colossus de xAI, que integra 200.000 chips de procesamiento masivo. No obstante, existe una convergencia tecnológica en sistemas híbridos como Leonardo BOOSTER, donde servidores dedicados de GPU permiten que arquitecturas de propósito general alcancen una alta eficiencia en tareas de aprendizaje profundo.

Finalmente, los sistemas de propósito específico representan el grado máximo de optimización para tareas singulares, como la dinámica molecular o el cálculo cuántico. A diferencia de las plataformas convencionales, estos equipos emplean circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) o arquitecturas basadas en cúbits, permitiendo resolver problemas computacionalmente intratables para arquitecturas clásicas [9].

D. Características clave de los niveles

La operatividad de los sistemas de alto rendimiento se articula en torno a la distinción crítica entre capacidad computacional (*capability*) y capacidad de flujo de trabajo (*capacity*). Mientras que los sistemas de nivel superior se diseñan específicamente para la resolución de un único problema de escala masiva y alta complejidad técnica (*capability computing*), las arquitecturas de niveles inferiores optimizan su rendimiento mediante la ejecución concurrente y eficiente de múltiples tareas de menor envergadura (*capacity computing*). Esta diferenciación determina no solo el diseño del hardware, sino también las políticas de planificación de trabajos en el sistema.

En cuanto a la gestión de datos, el panorama tecnológico de 2024–2025 revela una estandarización casi absoluta hacia sistemas operativos basados en Linux y arquitecturas de almacenamiento masivamente paralelas. La eficiencia de estos ecosistemas de datos se evalúa mediante el ranking IO500 [10], donde actualmente predominan soluciones de alto rendimiento como DAOS, Lustre y WekaIO. Estos sistemas permiten mitigar el cuello de botella que representa la entrada/salida (I/O) en procesos de computación intensiva, garantizando la escalabilidad necesaria para las cargas de trabajo de última generación.

III. DISEÑO DEL SISTEMA

Desde el punto de vista de clasificación anterior, C3 es un sistema TIER 2 de propósito general, aunque con una granja de GPUs, que presta servicio a nivel regional en Madrid. En conjunto tiene una capacidad de alrededor de 1,9 PFlops.

A continuación se muestran las principales características del C3

- 11.840 cores de CPU que ofrecen una potencia total de casi 300 TFlops.
- 42 GPUs Nvidia A40 con 48 GB de VRAM cada una, con un total de 451.584 CUDA cores, que proporcionan una potencia total aproximada de 1,6 PFlops.
- 90 nodos de cómputo, cada uno equipado con 2 procesadores AMD con 64 cores físicos de CPU, 1 TB de memoria RAM y 3,5 TB de almacenamiento NVMe local.
- 5 nodos de GPU con 8 o 9 GPUs cada uno. Cada servidor dispone de 64 cores de CPU, 512 GB de memoria RAM y 7 TB de almacenamiento NVMe.
- Red de alta velocidad Liquid para interconexión de nodos servidores de GPU.
- Conexión InfiniBand a 100 Gbps en configuración *Fat Tree*, además de doble conexión Ethernet a 10 Gbps.
- 1 PByte de almacenamiento con servidores Lustre y NFS.

La disposición física de los nodos del sistema se muestra en la Fig. 1.

A. Topología de red

La topología de red del sistema C3, que se muestra en la Fig. 2, se compone de tres redes diferentes: una red InfiniBand de alto rendimiento, una red Ethernet de servicio y una red de gestión. La red InfiniBand sigue una disposición *Fat Tree* y proporciona conexiones de 100 Gbps y baja latencia (RDMA) a todos los nodos del supercomputador, siendo la red principal del clúster. Por otro lado la red de servicio, también en configuración *Fat Tree*, ofrece redundantes conexiones Ethernet a 10 Gbps a todos los nodos y sirve como red secundaria. Finalmente, la red de gestión se emplea para acceder a las interfaces de gestión fuera de banda de las máquinas, principalmente por IPMI, permitiendo la configuración remota de las mismas

así como su apagado y encendido.

B. Composición de GPUs

En los sistemas con servidores de GPU tradicionales, habitualmente la asignación de GPUs debe hacerse en base al número de GPUs de los servidores. El problema es que las aplicaciones actuales superan normalmente las capacidades de los servidores tradicionales, que normalmente están limitados a 4–8 GPU.

El sistema C3 incluye un sistema arquitectónico novedoso (de la empresa Liquid Inc [11]) que permite escalar vertical y horizontalmente los servidores de GPU mediante un sistema de agregación de GPUs que permite asignar cualquier número de GPUS a una carga de trabajo para lograr un 100 % de utilización de las mismas. Esta infraestructura componible permite al C3 lograr un mayor rendimiento al proporcionar una forma flexible, escalable y eficiente de gestionar y asignar recursos informáticos de manera dinámica.

Como se muestra en la Fig. 3, este sistema incluye un software de composición de sistemas y una red propia para la gestión de las GPUs. Con este sistema, los servidores de GPUs van conectados a switches PCIe específicos que permiten gestionar todo el tráfico de datos internos entre GPUs, sin afectar a la red de altas prestaciones de las CPUs. Además, el software de control permite ofrecer a SLURM una visión unificada de las GPUs, que se pueden asignar desbordando las fronteras de los servidores. Así, es posible asignar a un trabajo GPUs de 2 servidores, o asignar a un trabajo todas las GPUs del sistema, sin que el usuario sea consciente de la configuración *hardware* de los servidores de GPUs o la distribución de las mismas.

Este sistema permite obtener al menos el doble de tokens por vatio y evita la dependencia del vendedor del clúster, dado que integra cualquier servidor de PCIe de GPUs. Además, en lugar de sobreprovisionar o infrautilizar el hardware, los recursos se optimizan entre múltiples proyectos, reduciendo las pérdidas de tiempo y maximizando el retorno de la inversión, además de simplificar mucho la gestión de trabajos con GPUs en el sistema.

C. Eficiencia energética y refrigeración

La arquitectura térmica del sistema se fundamenta en un esquema de refrigeración *in-row* integrado directamente en la infraestructura de servidores. Como se ilustra en la Fig. 4, el diseño utiliza una disposición intercalada donde los racks de cómputo, encargados del procesamiento de datos, alternan con unidades de enfriamiento especializadas o racks *in-row*. Este modelo operativo optimiza la gestión del flujo de aire mediante la segregación de pasillos fríos y calientes, permitiendo que las unidades de refrigeración capturen el calor residual inmediatamente después de ser expulsado por los nodos de cómputo. El proceso de transferencia térmica se visualiza a través del gradiente de las flechas, que representan la extracción

Fig. 1: Disposición física de los elementos del sistema propuesto.

Fig. 2: Arquitectura de la Red del C3.

del aire caliente del pasillo posterior y su posterior reintroducción como aire refrigerado hacia el pasillo frontal. Al situar los intercambiadores de calor en la propia fila, el sistema reduce significativamente las pérdidas por mezcla de aire y la potencia necesaria para la ventilación, garantizando una disipación eficiente y escalable para entornos de alta densidad de potencia.

Por otro lado, para mantener una alta eficiencia energética en el supercomputador se ha implementado la siguiente estrategia de ahorro de energía: cuando el clúster está en modo *standby* (sin trabajos activos) su consumo energético total es aproximadamente 13,6 kW, ya que 86 de los 90 nodos de cómputo de CPU permanecen apagados. En cambio, si todos los nodos ociosos estuvieran encendidos el consumo eléctrico sería de 26,5 kW, ya que los nodos de CPU consumen unos 150 W cada uno como mínimo. De esta manera obtenemos una reducción en el consumo energético en modo *standby* del 49%.

D. Monitorización del sistema físico

La monitorización del CPD (Centro de Procesamiento de Datos) y del supercomputador C3 es crítica para asegurar su correcto funcionamiento 24*365 y poder responder a las incidencias con la celeridad necesaria para minimizar tiempos de parada y mantenimiento. Habitualmente se usan sensores IoT y software especializado, que permiten detectar fallos, prevenir incidencias y automatizar respuestas, asegurando la continuidad del negocio y optimizando el rendimiento energético.

Los aspectos clave en la monitorización de un CPD son:

- Infraestructura Física (entorno): control de temperatura y humedad (sondas de calor), detección de inundaciones, calidad del aire y gestión de flujos de aire para prevenir sobrecalentamiento.
- Gestión de Energía: monitorización ininterrumpida de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS), grupos electrógenos, niveles de combustible y consumo eléctrico.
- Seguridad Física: control de accesos a las salas técnicas y vigilancia por vídeo IP para evitar intrusiones.
- Infraestructura Lógica y Red: monitorización del estado de servidores, rendimiento de equipos, gestión inteligente del cableado estructurado y conectividad de red.
- Alertas Automatizadas: sistema de alertas y alarmas inmediatas para actuar proactivamente ante cualquier desviación de los parámetros preestablecidos, reduciendo tiempos de inactividad.

La monitorización del C3 utiliza la plataforma Data Center Expert como solución DCIM (Data Center Infrastructure Management) [12] para integrar todas estas variables en un único panel de control, facilitando la gestión proactiva (ver Fig. 5). Esta herramienta permite automatizar algunas alarmas definiendo

Fig. 3: Sistema de configuración dinámica de GPUs.

Fig. 4: Sistema de refrigeración *in-row* basado en pasillo caliente/frío.

Fig. 5: DataCenter Expert.

umbrales mínimos y máximos para fijar las posibles alertas, que se envían por correo. Además, se ha incrementado la redundancia de sensores IoT de forma externa por los miembros del grupo ARCOS incluyendo sondas de temperatura de sala y pasillo caliente, en la sala SAI y sistemas de visión artificial y arranque remoto del aire acondicionado de respaldo en caso de que fuera necesario.

La Fig. 6 muestra la evolución de temperatura de la sala (azul) y zonas calientes (rojo), la temperatura de consigna (25 grados centígrados) así como el umbral de alarma (35 grados centígrados). Como se puede apreciar, el sistema de refrigeración mantiene la temperatura estable aunque la carga de trabajo varíe. Las oscilaciones del día 1-10-25 se deben a una prueba de mantenimiento forzado de los sistemas de

refrigeración. Todos los datos se almacenan en un sistema Prometheus y, en caso de oscilaciones, se envían por correo electrónico a los administradores. En caso de que la temperatura de la sala sobrepase el umbral de alarma, se han generado *scripts* de apagado total controlado de los sistemas (ver algoritmo 1).

Fig. 6: Evolución de la temperatura del CPD en un año.

Algoritmo 1 Algoritmo de parada total en caso de emergencia.

Require: Temperatura del CPD excede el umbral de alarma

Ensure: Ejecución del algoritmo de apagado total de emergencia

- 1: **Definir** *Accion* ← Suspend (-s)
- 2: **Configurar** Entorno y *PATH* local
- 3: **Almacenar** Registro de alarma en fichero de registros
— Apagado por IPMI —
- 4: **Filtrar** *hostlist* ← nodos de cómputo, de GPU y de login
- 5: **for** cada *host* en *hostlist* **do**
- 6: **Ejecutar** *power_ipmi Accion host*
- 7: **end for**

IV. ALMACENAMIENTO DE DATOS

El sistema de almacenamiento del C3 se divide en tres niveles: Lustre, NFS y *Scratch*. Su arquitectura se representa esquemáticamente en la Fig. 7. A continuación se detalla cada uno de sus niveles:

- **NFS [13]**: Sistema de ficheros de red tradicional con conexión InfiniBand para acceso *RDMA* de baja latencia y 48 TB de capacidad. Se emplea principalmente como el */home* común de todos los nodos del C3. Está compuesto por dos nodos de almacenamiento configurados en alta disponibilidad, ambos doblemente conectados por *Fibre Channel* a una pequeña cabina de almacenamiento equipada con 8 discos duros de 8 TB cada uno.
- **Lustre [14]**: Sistema de ficheros paralelo de alto rendimiento y gran capacidad (546 TB). Se emplea principalmente para cómputo y para almacenar grandes cantidades de datos. Está disponible tanto desde los nodos de cómputo y GPU como los de login, y se puede acceder tanto por InfiniBand 100 Gbps con *RDMA* como por Ethernet 10 Gbps. Dispone de una configuración de alta disponibilidad, con sendos nodos de metadatos redundantes y dos nodos OSS redundantes que sirven 16 OSTs, divididos entre ambos para balanceo de carga. También cabe mencionar que ambos nodos OSS están doblemente conectados por *Fibre Channel (multipath)* a una cabina de almacenamiento equipada con 42 discos duros de 20 TB cada uno.
- **Scratch**: Cada nodo de cómputo dispone de 3,5 TB de almacenamiento NVMe local (7 TB en los nodos de GPU). Para acceder el usuario debe lanzar primero un trabajo de Slurm, y tendrá acceso temporal al almacenamiento local de los nodos de cómputo que se le hayan asignado. Una vez concluido su trabajo de Slurm todo el contenido almacenado se borrará automáticamente.

V. SOFTWARE DE GESTIÓN

A continuación se presentan los principales sistemas de gestión del supercomputador, entre ellos el sistema de colas Slurm y los gestores de paquetes de software.

A. Gestor de trabajos

El supercomputador C3 cuenta con el sistema de colas Slurm para la gestión de recursos y trabajos. Dentro de su configuración cabe destacar la gestión de recursos heterogéneos, permitiendo que el sistema no solo asigne núcleos de CPU, sino que también contabilice el uso de aceleradores *hardware* (GPUs) a nivel de trabajo, facilitando el control completo sobre el consumo de recursos del clúster.

Otro pilar fundamental de esta configuración es su compromiso con la eficiencia energética y sostenibilidad, implementando un sistema dinámico de *Power Saving*. Mediante el uso de los *scripts nodesuspend* (algoritmo 2) y *noderesume* (algoritmo 3), el clúster

es capaz de apagar automáticamente los nodos que permanecen inactivos durante más de 30 minutos, optimizando el gasto eléctrico sin sacrificar la disponibilidad para trabajos críticos, ya que los nodos de GPU y algunos nodos de cómputo siempre permanecen encendidos.

Algoritmo 2 Algoritmo de parada de nodos en C3 (*nodesuspend*).

Require: Lista de nodos sin trabajos activos proporcionada por Slurm (*hostlist*)

Ensure: Ejecución del comando de apagado según el tipo de hardware.

```
1: Definir Accion ← Suspend (-s)
2: Configurar Entorno y PATH local
3: Obtener Tabla de Nodos y características mediante sinfo
4: Almacenar resultados en archivo temporal TMPFILE
   — Procesamiento por IPMI —
5: if Existe nodo con IPMI power_ipmi then
6:   Filtrar Lista ← nodos con power_ipmi
7:   Ejecutar power_ipmi Accion Lista
8: end if
9: Eliminar TMPFILE
```

Algoritmo 3 Algoritmo de arranque de nodos en C3 (*noderesume*).

Require: Lista de nodos proporcionada por Slurm (*hostlist*)

Ensure: Ejecución del comando de encendido según el tipo de hardware.

```
1: Definir Accion ← Resume (-r)
2: Configurar Entorno y PATH local
3: if hostlist está vacío then
4:   Finalizar ejecución
5: end if
6: Obtener Tabla de Nodos y características mediante sinfo
7: Almacenar resultados en archivo temporal TMPFILE
   — Procesamiento por IPMI —
8: if Existe nodo con IPMI power_ipmi then
9:   Filtrar Lista ← nodos con power_ipmi
10:  Ejecutar power_ipmi Accion Lista
11: end if
12: Eliminar TMPFILE
```

La seguridad y el aislamiento de procesos se garantizan mediante la integración de *Cgroups*, lo que asegura que ningún trabajo exceda los límites de memoria o CPU asignados, manteniendo la estabilidad global del sistema.

Los recursos computacionales del C3 están repartidos en diferentes particiones o colas de Slurm, como se puede observar en la tabla I. Existen tres colas generales que dan acceso a los nodos de cómputo, y tres particiones especiales que permiten el uso de los nodos de GPU, cada una con diferentes tiempos máximos, siendo necesario que cada trabajo escoja

Fig. 7: Arquitectura del sistema de almacenamiento en C3.

explícitamente la cola que más se ajuste a sus necesidades según la duración del mismo. Cabe mencionar que la asignación de nodos tiene en cuenta la topología de red, ya que por defecto Slurm intentará asignar nodos de un mismo *rack* o *racks* contiguos para garantizar una menor latencia en las comunicaciones entre nodos.

B. Contabilidad

Slurm también actúa como la herramienta de contabilidad del supercomputador, guardando registros detallados de todos los trabajos ejecutados en el clúster. Dispone de herramientas como *sreport* que permiten consultar las horas de cómputo de CPU y GPU que un usuario ha consumido durante un periodo de tiempo dado (ver ejemplo de uso en la Fig. 8).

```
# sreport cluster AccountUtilizationByUser -t hour -T cpu,gres/gpu format=cluster,account%30,login%15,tresname,used start=2026-01-01T00:00:00 end=2026-01-31T23:59:59 Account=cuenta_de_slurm
```

Cluster	Account	Login	TRES Name	Used
uc3mhc	cuenta_de_slurm		cpu	1703
uc3mhc	cuenta_de_slurm		gres/gpu	7
uc3mhc	cuenta_de_slurm	usuario1	cpu	4
uc3mhc	cuenta_de_slurm	usuario1	gres/gpu	7
uc3mhc	cuenta_de_slurm	usuario2	cpu	1699
uc3mhc	cuenta_de_slurm	usuario2	gres/gpu	0

Fig. 8: Ejemplo de informe mensual con *sreport*.

C. Gestión de paquetes de supercomputación

Para gestionar las diferentes librerías y paquetes de *software* que se ofrecen en el C3 se emplean dos herramientas: Lmod [15] y Spack [16].

Lmod es un sistema de módulos basado en Lua que permite modificar dinámicamente el entorno del usuario mediante ficheros de módulos. Es una herramienta ampliamente utilizada en muchos centros de supercomputación por todo el mundo. El usuario

puede cargar y descargar diferentes módulos de *software* mediante comandos de Lmod (*module load* y *module unload*), modificando la variable de entorno *PATH* de manera transparente. Los módulos en sí son ficheros que proporcionan variables de entorno, las cuales especifican los directorios donde están instalados los diferentes paquetes de software, permitiendo así el fácil acceso a los mismos.

Por otro lado, la herramienta Spack no solo permite cargar y descargar paquetes de *software* ya instalados al entorno del usuario, sino también instalar nuevo software de su amplio catálogo. Spack facilita la gestión del *software* del supercomputador, ya que permite compilar cómodamente los paquetes de software aplicando optimizaciones específicas para el *hardware* del clúster y facilita la gestión de dependencias. Además, si los usuarios del supercomputador necesitan paquetes de *software* adicionales que no se encuentren disponibles en el catálogo de *software* del C3, Spack les permite instalar dicho *software* a nivel de usuario fácilmente, sin tener que compilarlo a mano.

VI. CASOS DE USO

A continuación se describe una muestra de las aplicaciones que se están ejecutando actualmente en el supercomputador C3, incluyendo varias disciplinas para mostrar su versatilidad para ejecutar cargas de HPC de propósito general y cargas de IA.

EpiGraph [17] es un simulador paralelo basado en agentes que realiza simulaciones estocásticas realistas de la propagación del virus COVID-19 en amplias extensiones geográficas. EpiGraph fue diseñado originalmente en el grupo de investigación de Arquitectura de Computadores de la UC3M y es una aplicación masivamente paralela que integra datos geográficos, climáticos, sociales, colectivos profesionales, patro-

Tabla I: Configuración de particiones.

Partición	Nodos	Default	Límite	Descripción / Notas
cpu	srv[01-45, 101-145]	Sí	2 horas	Cola estándar de corta duración.
batch	srv[01-45, 101-145]	No	2 días	Trabajos de producción estándar.
large	srv[01-45, 101-145]	No	14 días	Ejecuciones de larga duración.
gpu	srvgpu[01-05]	No	2 horas	Acceso rápido a nodos NVIDIA A40.
gpu-batch	srvgpu[01-05]	No	2 días	Producción en GPU.
gpu-large	srvgpu[01-05]	No </tr		

Fig. 9: Predicción de curva de crecimiento bacteriano para una secuencia de video de imágenes de microscopía.

nes de contacto, restricciones de movimiento, patrones de vacunación, etc. de las 642 ciudades europeas más grandes y una población total de 189.433.972 personas. Las pruebas realizadas en los últimos años se han entregado en diversos informes al Ministerio de Sanidad y al European Center for Disease Control y se han usado como entrada en la toma de decisiones sobre COVID-19.

El proyecto **PREFI-CM** [18] está desarrollando una simulación de la cascada de coagulación de la sangre con un enfoque multifidelidad que aprovecha la lenta difusión de las especies químicas para desacoplar la simulación de su transporte por flujo y su reacción química. El costo computacional de modelar la cascada de coagulación en sangre en movimiento es muy alto, pero este enfoque logra una reducción significativa en los requisitos computacionales manteniendo la precisión de nuestras simulaciones.

En el proyecto **ERA4TB** se han desarrollado técnicas de IA para predecir la curva de crecimiento de bacterias en placas *in vitro* con técnicas de fotografía “time lapse” usando aprendizaje profundo [19]. La Fig. 9 muestra un ejemplo de la salida de la predicción para un video completo de microscopía. El volumen de datos a analizar es considerable y requiere un largo tiempo de aprendizaje de días en un clúster de CPUs y se ha reducido a unos 20 minutos usando GPUs del C3.

El proyecto **HEEP**, Propulsión Electromagnética por Efecto Hall, se centra en la investigación y desarrollo en el campo de la propulsión eléctrica de plasma, específicamente en propulsores de efecto Hall (Hall Thrusters), que son un tipo de motor de iones

utilizado para la propulsión espacial [20].

VII. CONCLUSIONES

El diseño y despliegue del sistema de alto rendimiento del Centro de Computación Científica (C3) de la Universidad Carlos III de Madrid demuestra que la creación de una infraestructura de producción científica va más allá de la mera adquisición de hardware de vanguardia, a través de este caso de estudio de una infraestructura Tier-2.

Asimismo, la implementación de un ecosistema de monitorización integral, que combina herramientas de DCIM con sensores IoT y protocolos de seguridad automatizados, ha probado ser fundamental para garantizar la resiliencia del sistema. Esta infraestructura no solo protege la integridad física del equipamiento ante contingencias térmicas o eléctricas, sino que asegura una alta disponibilidad de los servicios. La capacidad de respuesta del centro se traduce en una mejora directa de la productividad científica, permitiendo a los grupos de investigación centrarse en la resolución de problemas complejos sin las limitaciones técnicas de entornos de computación menos optimizados.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Agencia Española de Investigación a través del proyecto “New scalable I/O techniques for hybrid HPC and data-intensive workloads (SCIOT)” con referencia PID2022-138050NB-I00. Adicionalmente, este trabajo ha recibido apoyo del supercomputador de la Universidad Carlos III de Madrid del proyecto “Centro Para El Análisis Y Modelado De Sistemas Complejos En Ingeniería Y Biomedicina” con referencia EQC2021-007184-P, financiado por el Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

REFERENCIAS

- [1] Ewa Deelman, Jack Dongarra, Bruce Hendrickson, Amanda Randles, Daniel Reed, Edward Seidel, and Katherine Yelick, “High-performance computing at a crossroads,” *Science*, vol. 387, no. 6736, pp. 829–831, 2025.
- [2] Robert McLay, Karl W Schulz, William L Barth, and Tommy Minyard, “Best practices for the deployment and management of production HPC clusters,” in *SC ’11: Proceedings of 2011 International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, pp. 1–11. IEEE, November 2011.

- [3] Cosmin Petre, David Exposito-Singh, and Jesus Carretero, “Centro de Computación Científica (C3),” <https://www.uc3m.es/cai/C3/>, 2025, [Online; accessed 15-March-2026].
- [4] Rajesh Pasupuleti, Ravi Vadapalli, Christopher Mader, and Victor J Milenkovic, “Apptainer-Based Containers for Legacy and Platform Dependent Machine Learning Applications on HPC Systems,” in *2024 IEEE International Conference on Big Data (BigData)*. IEEE, 2024, pp. 6083–6091.
- [5] D Bonacorsi, T Barrass, S Metson, J Andreeva, W Jank, N Sinanis, N Colino, P Garcia-Abia, JM Hernandez, FJ Rodriguez-Calonge, et al., “ROLE OF TIER-0, TIER-1 AND TIER-2 REGIONAL CENTRES IN CMS DC04,” *presented at CHEP04, Interlaken*, 2004.
- [6] “TOP500: The list,” <https://top500.org/lists/top500/2025/11/>, [Online; accessed 15-March-2026].
- [7] Fabio Banchelli, Marta Garcia-Gasulla, Filippo Mantovani, Joan Vinyals, Josep Pocurull, David Vicente, Beatriz Eguzkitza, Flavio CC Galeazzo, Mario C Acosta, and Sergi Girona, “Introducing MareNostrum5: A European pre-exascale energy-efficient system designed to serve a broad spectrum of scientific workloads,” *Future Generation Computer Systems*, p. 108125, 2025.
- [8] Konstantin F Pilz, James Sanders, Robi Rahman, and Lennart Heim, “Trends in AI supercomputers,” *arXiv preprint arXiv:2504.16026*, 2025.
- [9] Muhammad AbuGhanem, “IBM quantum computers: evolution, performance, and future directions,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 81, no. 5, pp. 687, 2025.
- [10] “IO500 list,” <https://io500.org/>, [Online; accessed 15-March-2026].
- [11] Liquid Inc., “Solution for composable AI infrastructure,” <https://www.liquid.com/>, [Online; accessed 24-March-2026].
- [12] Moises Levy and Jason O Hallstrom, “A new approach to data center infrastructure monitoring and management (DCIMM),” in *2017 IEEE 7th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC)*. IEEE, 2017, pp. 1–6.
- [13] T. Haynes and Editors Noveck, D., “Network file system (NFS) version 4 protocol,” Tech. Rep., Internet Engineering Task Force, March 2015.
- [14] Philip Schwan et al., “Lustre: Building a file system for 1000-node clusters,” in *Proceedings of the 2003 Linux symposium*. Ottawa, Ontario, Canada, 2003, vol. 2003, pp. 380–386.
- [15] Markus Geimer, Kenneth Hoste, and Robert McLay, “Modern scientific software management using easybuild and lmod,” in *2014 First International Workshop on HPC User Support Tools*. IEEE, 2014, pp. 41–51.
- [16] Todd Gamblin, Matthew LeGendre, Michael R Collette, Gregory L Lee, Adam Moody, Bronis R De Supinski, and Scott Futral, “The Spack package manager: bringing order to HPC software chaos,” in *Proceedings of the international conference for high performance computing, networking, storage and analysis*, 2015, pp. 1–12.
- [17] Miguel Guzmán-Merino, Christian Durán, Maria-Cristina Marinescu, Concepción Delgado-Sanz, Diana Gomez-Barroso, Jesus Carretero, and David E Singh, “Data management in EpiGraph COVID-19 epidemic simulator,” in *European Conference on Parallel Processing*. Springer, 2021, pp. 267–278.
- [18] Manuel Guerrero-Hurtado, Manuel Garcia-Villalba, Alejandro Gonzalo, Pablo Martinez-Legazpi, Andrew M Kahn, Elliot McVeigh, Javier Bermejo, Juan C Del Alamo, and Oscar Flores, “Efficient multi-fidelity computation of blood coagulation under flow,” *PLOS Computational Biology*, vol. 19, no. 10, pp. e1011583, 2023.
- [19] Lara Visuña, Javier Garcia-Blas, Santiago Ferrer-Bazaga, Patricio Lopez-Exposito, and Jesus Carretero, “Automated monitoring of Mycobacterium population growth in time-lapse microscopy with Deep Learning pseudo-supervised algorithm,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 162, pp. 112503, 2025.
- [20] Davide Poli and Eduardo Ahedo, “Towards Full-fluid Modelling of the Axial-azimuthal Hall Thruster Discharge,” in *Proceedings of The 39th International Electric Propulsion Conference*. Electric Rocket Propulsion Society, 2025.
- [21] William E. Allcock, Benjamin S. Allen, and et al., “Aurora: Architecting Argonne’s First Exascale Supercomputer for Accelerated Scientific Discovery,” 2025.
- [22] Schneider Electric, “EcoStruxure IT Data Center Expert,” <https://www.se.com/es/es/product-range/61851-ecostruxure-it-data-center-expert/#overview>, [Online; accessed 24-March-2026].